

Berlin14 - Aligning strategies to enable Open Access, Berlino 3 e 4 dicembre 2018

Il convegno in una pagina

Il convegno era il 14° della serie degli incontri promossi dalla Max Planck Gesellschaft, come seguito del primo (2003) in cui fu stilata la famosa [Berlin Declaration](#) che è uno dei manifesti fondanti dell'Open Access, firmata nel [2004](#) e nuovamente nel [2014](#) dalla maggior parte degli atenei italiani.

Lo scopo era duplice:

- creare sinergie, **allineare le posizioni e verificare la compattezza del fronte “domanda”** (biblioteche e ricercatori)
- **verificare l'effettiva volontà di una transizione rapida e globale sul fronte “offerta”** (editori commerciali)

Erano presenti **37 nazioni e rappresentati tutti i 5 continenti**. Sono disponibili [presentazioni](#) e [report](#).

Il risultato finale è stata una [dichiarazione](#) sottoscritta da tutti i **170 delegati**, in cui si ritiene non più procrastinabile la transizione dal modello abbonamenti al modello Open Access :

We are all committed to authors retaining their copyrights,

We are all committed to complete and immediate open access,

We are all committed to accelerating the progress of open access through transformative agreements that are temporary and transitional, with a shift to full open access within a very few years. These agreements should, at least initially, be cost-neutral, with the expectation that economic adjustments will follow as the markets transform.

Publishers are expected to work with all members of the global research community to effect complete and immediate open access according to this statement.

Il dato più significativo è stata la forte coesione fra tutti i convenuti e la compattezza nel richiedere dagli editori una **transizione immediata e universale all'accesso aperto**.

Gli editori sono fornitori di servizi che **a fronte della domanda crescente di Open Access si rifiutano** (come è emerso chiaramente dal secondo giorno di convegno) **di fornire quanto richiesto**, facendo **leva sulla situazione di monopolio** generata dal fatto che gli **autori sono vincolati a pubblicare su riviste “prestigiose” dalle perverse regole di valutazione in vigore**.

In quest'ottica, **se anche un solo paese rompe il fronte comune, fa il gioco degli editori** monopolisti che possono continuare a dettare le regole del mercato. È cruciale che l'Italia cambi rotta, perché in questo momento – si veda sotto, il caso Elsevier - la nostra posizione è oltre che marginale e arretrata molto difficile da sostenere e nociva per il resto dei paesi.

I nuovi negoziati:

- data la forte valenza politica, vanno condotti ad alto livello; dalle biblioteche dati e supporto
- bisogna negoziare con principi chiari in mente, e se necessario lasciare il tavolo
- gli accordi stipulati con gli editori devono comprendere la transizione al full-open access
- gli accordi sono di transizione e quindi non possono essere più lunghi di due o tre anni
- serve una forte coesione, consapevolezza negli autori e un supporto deciso dai Ministeri

È necessario **cambiare rotta da gennaio 2019**, all'avvio della contrattazione per l'editore Springer.

Il contesto

Il mercato della comunicazione scientifica è caratterizzato da una situazione di **monopolio** in cui 5 editori (Elsevier, Springer-Nature, Wiley, ACS, Sage) si dividono oltre metà del mercato, con Elsevier che gioca un ruolo predominante.

Con il passaggio alle riviste elettroniche, i contratti vengono negoziati sulla base delle spese storiche per gli abbonamenti cartacei e le riviste vengono vendute non più singolarmente ma in “pacchetti” indivisibili: sono i cosiddetti “**big deals**”. I **prezzi sono cresciuti esponenzialmente (402% negli ultimi vent'anni) creando margini di profitto fino al 38%** sul lavoro gratuito degli autori e dei revisori. Tutto ciò perché le regole di valutazione vigenti hanno creato un circolo perverso basato su ranking di riviste, che le biblioteche sono poi costrette a comprare – o meglio “ricomprare”.

I **contratti vengono negoziati a livello nazionale** (per l'Italia, dal gruppo CARE all'interno della CRUI). Gli editori chiedono di rispettare **clausole di riservatezza** per cui i termini del contratto vengono comunicati solo ai negozianti e ai responsabili dei sistemi bibliotecari. Inoltre, i costi globali del contratto non devono essere comunicati – anche se in Italia grazie alla legge sulla trasparenza sono pubblicati in qualche modo sul sito della CRUI – in modo che gli editori possano **segmentare a loro piacere il mercato**: in Italia non sappiamo quanto hanno pagato in Olanda e viceversa, per fare un esempio. Le biblioteche stanno iniziando a sfidare questa prassi e a mettere in rete i costi, come richiesto dalla [Amsterdam Call for Action on Open Science](#), “**dare trasparenza ai contratti editoriali**”.

Ora, negli ultimi anni le contrattazioni hanno incluso non solo gli abbonamenti ma anche l'Open Access

- in senso più **arretrato e non più sostenibile, come semplice sconto sulle APC** (Article Processing Charges) sia per le riviste pure Open Access sia per le riviste ibride, ovvero quelle che pur restando in abbonamento prevedono un'opzione Open per il singolo articolo, generando di fatto un doppio pagamento (double dipping)
- in **senso più avanzato, con la formula “publish and read”**, ovvero per la stessa cifra che si paga per gli abbonamenti i corresponding authors di quel paese hanno le APC pagate automaticamente, pubblicando quindi sempre in Open Access Gold. Sono noti anche come “**transformative agreements**”. Sono già adottati in molti paesi.

In Europa e nel mondo si stanno diffondendo casi in cui le **negoziations sono fallite e i contratti non sono stati firmati** poiché gli editori non erano disposti a concedere quanto richiesto dai negozianti. I casi sono così numerosi che è nato un [servizio che ne tiene traccia](#). Di particolare interesse i casi di Svezia, Germania e California, presentati a Berlino.

In Italia, al contrario di quanto sta accadendo nel mondo, **CRUI-CARE ha firmato a dicembre 2017 un contratto di 5 anni che prevede oltre agli abbonamenti uno sconto a calare (15, 10%) sulle APC** degli autori che scelgono la Open Choice. All'interno della CRUI, nonostante le richieste di alcuni membri del gruppo Open Access, non si è voluta organizzare una riunione congiunta fra quest'ultimo e il gruppo CARE per creare sinergie fra le due competenze.

Questo contratto è assolutamente negativo in quanto

- ci **obbliga per 5 anni**, un periodo di tempo esageratamente lungo in un momento in cui la situazione è in **rapidissima evoluzione**
- prevede di fatto un **doppio pagamento (double dipping) istituzionalizzato**
- infine viene presentato da Elsevier agli autori in modo ingannevole, in quanto viene proposta la Open Choice con APC che “upon validation” saranno pagate dagli atenei. Tuttavia non viene specificato che nessun ateneo ha un fondo centrale – per fortuna - e che le spese ricadono quindi sui singoli progetti di ricerca solo se hanno fondi; questo rischia di generare confusione amministrativa anche perché il meccanismo operativo prevede un complicato passaggio di informazioni fra CRUI/CARE e gli atenei, col rischio di spese non previste.

Il problema è che **gli Atenei hanno firmato in massa**, in parte perché hanno avuto **a disposizione solo una settimana** per decidere – sarebbe stato impossibile convocare i decisori politici – e in parte **perché il mondo accademico italiano ignora del tutto questi meccanismi e risulta quindi difficile sostenere posizioni più dure da parte dei negozianti**.

L'Università di Milano ha reagito alla stipula di questo contratto – i cui dettagli, nonostante sia stato firmato a dicembre 2017, sono stati resi noti solo a settembre-ottobre 2018 – con **una lettera** .

È di fondamentale importanza che anche in Italia **cresca la consapevolezza da parte di tutti gli attori interessati e venga rivisto il mandato con cui CRUI/CARE negozia a nome degli atenei** – che pagano questo servizio profumatamente.

Giorno 1 - Allineare la domanda

Di fronte alla situazione stagnante – la Berlin Declaration è del 2003 e gli editori hanno trascinato questa “transizione” per anni generando un ulteriore profitto, e siamo ancora a circa il 20/25% di Open Access – è emersa chiaramente l’esigenza di **un’azione coordinata e simultanea**, poiché la ricerca è globale e gli editori operano globalmente.

L’azione deve **essere politica e di alto livello** perché i contratti non sono più solo “roba da biblioteche”, hanno una valenza politica. In Svezia nel gruppo negoziale c’erano rettori.

Il momento è favorevole, ha ricordato l’economista Jeff MacKie-Mason, poiché gli editori sono stati resi vulnerabili da iniziative pirata quali Sci-Hub. All’Università della California, che non ha firmato il contratto Elsevier perdendo l’accesso, il 95% dei lettori ha trovato soluzioni alternative senza ricorrere a quelle fornite dalla biblioteca.

L’azione deve essere quindi immediata, per far leva su questo vantaggio temporaneo.

Lo strumento principe per mobilitare fondi dai 10 miliardi bloccati per gli abbonamenti sono i **“transformative agreements”** (secondo principi precisi), per cui però è necessario che tutti gli attori siano coinvolti e consapevoli.

In questo momento ci troviamo con due modelli:

- paga il lettore (abbonamenti)
- paga l’autore (riviste Open Access pure),

ma gli editori hanno imposto il modello ibrido in cui pagano entrambi, lettori e autori (riviste Open Access ibride degli editori commerciali), e stanno **proseguendo all’infinito la “transizione”** per moltiplicare i profitti. In una situazione di monopolio, possono rifiutarsi di adeguare il modello di business alle richieste del mercato. Questo non è più sostenibile né concettualmente né economicamente.

Non bisogna dimenticare poi che

- **esiste anche il modello in cui nessuno paga**, ed è quello del 74% delle riviste Open Access pure
- la tecnologia oggi permette di **diffondere i risultati della ricerca in modo più immediato ed efficace**, anche quando si tratta di dati e non solo di articoli, al punto che è necessario porsi la domanda “ma servono ancora le riviste”?
- a maggior ragione quando a fronte del pagamento di milioni di euro (globalmente, 10 miliardi) ciò che si ottiene sulle piattaforme degli editori non è **altro che un pdf online**.

Come ha ricordato il delegato del SudAfrica, si tratta anche di **democratizzazione della scienza** e di **una costruzione sociale della conoscenza**. Sono stati richiamati i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, impossibili da risolvere se si tiene la conoscenza reclusa dietro abbonamento.

Si deve passare in breve tempo **da un “egcosystem”** favorito dall’idea dei ranking e del prestigio a un vero **“ecosystem” sostenibile ed equo**. **Modificare le regole di valutazione è cruciale** perché il sistema cambi.

In questo senso le posizioni espresse durante Berlin14 sono in **perfetta consonanza con PlanS**, il documento presentato da 12 enti di finanziamento della ricerca il 4 settembre 2018 che prevede:

- gli autori mantengono i diritti sulle proprie opere
- non è più possibile pubblicare risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici dietro abbonamento, perché si preclude la conoscenza a larga parte della società
- è previsto ove richiesto un tetto alle APC e queste sono sempre pagate dagli enti
- devono essere modificate le regole di valutazione della ricerca per permettere agli autori effettiva libertà nella scelta della sede editoriale.

Fra i maggiori **detrattori** di PlanS ci sono le **società scientifiche**, che spesso ancora si reggono sui proventi degli abbonamenti. L'intervento dell'editore Open Access pure Copernicus ha dimostrato che **anche per le società scientifiche ci sono modelli di business e flussi di lavoro sostenibili e profittevoli**. Copernicus è un editore che intende l'Open Access come:

- tridimensionale: articoli aperti, materiale aperto (dati, protocolli...), open peer review
- un mercato libero, non monopolistico, con i costi trasparenti e dichiarati
- society-owned, quindi un quarto dei proventi tornano alle società scientifiche che possiedono le riviste

Per una transizione efficace con gli editori commerciali sono di cruciale importanza i **“transformative agreements”** adottati a livello internazionale. Questi contratti prevedono che **senza spese aggiuntive rispetto alla cifra pagata per gli abbonamenti gli autori delle istituzioni comprese possano pubblicare articoli in Open Access. Gli editori vengono quindi gradualmente pagati per servizi editoriali invece che per l'accesso al contenuto**. L'obiettivo è che al termine del contratto le **istituzioni paghino solo in proporzione agli articoli pubblicati e non paghino più per l'accesso al contenuto**, ottenendo di fatto un Open Access al 100%. Questi contratti devono avere dei requisiti:

- devono essere **a termine, con un orizzonte temporale definito** per il passaggio all'Open Access totale
- devono portare a una **riduzione dei costi** degli abbonamenti
- devono **contenere un impegno dell'editore a passare a Open Access totale**

Sono state presentate le esperienze di California, Svezia, Olanda, Max Planck. Alcuni concetti chiave:

- dato che le **contrattazioni hanno valenza politica, vanno condotte ad alto livello**. Le biblioteche possono fornire supporto e dati di partenza
- i **dati sono necessari a condurre un negoziato “informato”** [e qui, per es., in Italia pochissimi raccolgono dati sulle APC]
- **essere pronti a lasciare il tavolo se le proposte degli editori non soddisfano le richieste e i principi (LIBER e OA2020):** Open Access sempre incluso, nessun aumento di prezzo, trasparenza sui costi, monitoraggio
- necessaria la **massima coesione da parte di tutti i paesi che negoziano**, importante non rompere il blocco
- **avere una strategia precisa anche all'interno dei paesi e perseguirla contratto dopo contratto**
- i ricercatori vanno coinvolti e avvisati di quanto potrebbe succedere; è necessario il loro supporto

Giorno 2 – Testare l’offerta e verificare la volontà degli editori

Sono stati invitati per il secondo giorno i CEO di Elsevier, Wiley, Springer-Nature, in tre sessioni separate: nessuno di loro ha quindi sentito le risposte della parte concorrente, esattamente come loro conducono le contrattazioni con i singoli consorzi!

Ognuno di loro ha avuto a disposizione il tempo per una presentazione e poi ha dovuto far fronte alle domande del panel, rappresentato dai delegati di Sud Africa, Cina, Giappone, USA, Olanda, Svezia e della European Universities Association.

La **coesione dei rappresentanti del panel era evidente**, ed è stata esplicitamente richiesta e ottenuta ogni volta da MacKie Mason con la lettura dei principi enunciati nella Dichiarazione finale.

Gli editori hanno risposto in modo assolutamente non soddisfacente:

- chi ha insistito pervicacemente sulle varie opzioni possibili già ora, non capendo che la richiesta è più pressante e globale
- chi ha opposto difficoltà nel modificare il workflow, chiedendo più tempo [sono 15 anni che se parla... e in ogni caso, l’Open Access impatta solo sulla differente distribuzione, non sulla produzione e il workflow editoriale che resta lo stesso: submission, review, pubblicazione]
- chi ha preteso di essere “supportive” nei confronti della Open Science e di volere una transizione “successful” [successful per chi?]
- chi ha richiamato la questione della pretesa libertà accademica [posto che significa comunque libertà sull’oggetto della ricerca e non della sede su cui pubblicare, oggi i ricercatori sono davvero liberi? O sono costretti dalle regole di valutazione a pubblicare solo in certe riviste?]
- chi ha sottolineato che è vero che ci sono abbastanza soldi nel sistema, ma va assicurata una stabilità [leggi: profitti. E come ha notato Susan Reilly, tutti i rischi vengono addossati alle biblioteche. Ma Business is business: sono loro che devono venire incontro alla domanda]

Il panel ha giustamente sottolineato che

- gli editori sono fornitori di servizi, e stavano dimostrando chiaramente di non comprendere la domanda da parte del mercato, rifiutandosi di fornire quanto richiesto a gran voce
- in paesi come il Sud Africa non è evidente l’entusiasmo che gli editori dicono di provare per l’Open Access
- l’Open Science è qui e adesso, non è il futuro. Vanno date risposte chiare adesso

Infine, le due affermazioni più gustose:

- il rappresentante cinese ha paragonato l’attuale sistema a un padrone di casa che fa **ridipingere la casa da un decoratore, ma alla fine dei lavori il decoratore possiede la casa e si deve pagare anche solo per dormirci una notte**
- è stato ricordato a Elsevier che nel 17° secolo pubblicò il Dialogus Systema Cosmicum mentre Galileo era agli arresti, rendendo aperta e libera la conoscenza. Ora Elsevier avrebbe una seconda opportunità se abbracciasse davvero l’Open Science.